

МЕДИАЦИЯ В НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ

MEDIATION IN NOTARIAL ACTIVITY: PROBLEMS AND PRACTICE OF APPLICATION

ГАПОЧКА КРИСТИНА ВЛАДИМИРОВНА,
Тюменский государственный университет.

GAPOCHKA KRISTINA VLADIMIROVNA,
Tyumen State University.

Данная статья посвящена анализу роли нотариата в мирном разрешении споров между сторонами посредством применения медиации. Определены основные признаки медиатора. Выявлена необходимость снижения нагрузки на судебные органы и достижения баланса интересов сторон при урегулировании возникающих конфликтов. Проанализированы риски нотариуса удостоверить договоренности, направленные на проведение сторонами соглашения незаконных действий с денежными средствами, в частности легализации, отмывании денежных средств. Сделан вывод, что нотариальное удостоверение сделок подтверждает возникновение субъективных прав и, как следствие, делает более упрощенным процесс доказывания своего права стороне.

This article is devoted to the analysis of the role of the notary in the peaceful settlement of disputes between the parties through the use of mediation. The main features of the mediator have been identified. The necessity of reducing the burden on judicial authorities and achieving a balance of interests of the parties in resolving emerging conflicts has been identified. The risks of a notary certifying agreements aimed at conducting illegal actions with funds by the parties to the agreement, in particular legalization, money laundering, are analyzed. It is concluded that notarization of transactions confirms the emergence of subjective rights and, as a result, makes the process of proving one's right to a party more simplified.

Ключевые слова: нотариус, медиация, медиатор, медиативное соглашение, конфликт.

Key words: notary, mediation, mediator, mediation agreement, conflict.

В истории цивилизованного общества всегда существовала необходимость участия третьей стороны для разрешения конфликтов между конфликтующими сторонами, независимо от причин, характера и моральной стороны спора. Основной целью третьей стороны является стремление примирить стороны конфликта.

Согласно официальной статистике Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации, по состоянию на 2022 год судами общей юрисдикции рассмотрено более 25 млн дел [4]. И это количество споров ежегодно только увеличивается, что тем самым влияет на нагрузку судов и, как следствие, выражается в необходимости дополнительных инвестиций в судебную систему.

Вместо обращения конфликтующих сторон в суд, где для разрешения конфликта может понадобиться более длительное время и значительные финансовые затраты, по мнению автора, эффективнее будет разрешить спор с помощью независимого и нейтрального посредника.

Необходимо выделить, что основные признаки медиатора, такие как соблюдение беспристрастного отношения к каждому из участников конфликта, независимость, равноудаленность от сторон, соблюдения принципа конфиденциальности являются также неотъемлемыми чертами нотариуса при осуществлении своей деятельности. По данному поводу ранее уже было высказано заслуживающее внимания соображение, согласно которому: «Нотариус – медиатор на генном уровне. Ведь он, представляя интересы сторон, выступает примирителем при удостоверении всевозможного рода соглашений, договоров» [7].

Так, в целях развития функции судебного примирения и примирительных процедур в гражданском, административном судопроизводстве Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 197-ФЗ были внесены существенные изменения в ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ и иные федеральные законы [1]. В результате анализа данного закона можно выделить его основные особенности.

В частности, у нотариуса появилась возможность удостоверения медиативного соглашения, но при обязательном участии медиатора, медиаторов. Такое соглашение, которое подлежит удостоверению, должно в обязательном порядке содержать сведения об участии указанных лиц. При этом у нотариуса также сохраняется обязанность разъяснить сторонам, а также медиатору основную суть удостоверения такого медиативного соглашения, исследовать его на соблюдение требований закона. Таким образом, можно выделить пределы полномочий нотариуса при удостоверении медиативного соглашения такие как отсутствие законных оснований на удостоверение сделки, например, сделка содержит в себе признаки недействительной или ничтожной сделки. Тем самым, при удостоверении сделки нотариус оказывает сторонам медиативного соглашения также и квалифицированную юридическую помощь, ведь такой документ в последующем приобретает вид исполнительного документа [11].

Данная новелла позволяет сэкономить средства сторон, которые в случае неисполнения такого медиативного соглашения в последующем могли пойти на принудительное исполнение путем повторного обращения в суд.

Такой механизм принудительного исполнения медиативных соглашений уже имеется в ряде стран, таких как: Германии, Испании, Швеции, Турции и др. [12].

Несмотря на ряд положительных аспектов данных поправок, на практике все же возникают сложности. Необходимо отметить, что в последнее время произошло увеличение количества процедур медиации, проводимых дистанционно. На такой рост повлияли ряд факторов, такие как: пандемия COVID-19, развитие в целом цифровых технологий, недостаточное количество квалифицированных медиаторов, узкая направленность медиаторов, исходя из их специализации. При всех преимуществах проведения процедуры онлайн-медиации, стоит вопрос о возможности обязательного присутствия всех участников при удостоверении нотариусом медиативного соглашения, при условиях, что размер затрат на услуги нотариуса кратно возрастают. Тем самым, дистанционная процедура медиации становится для сторон экономически невыгодной, что в последствии только тормозит развитие медиации и популяризирует традиционный способ проведения медиации. Некоторыми учеными в рамках данной проблемы выдвигается предложение об исключении очного участия медиатора при нотариальном удостоверении сделки. В таком случае, если от медиатора требуется обязательное присутствие для подтверждения непосредственно самого факта заключения медиативного соглашения, то представляется возможным подтвердить такие данные другими способами, например, протоколом проведения процедуры медиации, либо имеющимся проектом медиативного соглашения [3].

В практической деятельности нотариуса возникает другая проблема, которая выражается в возможных рисках нотариуса удостоверить договоренности, направленные на прове-

дение сторонами соглашения незаконных действий с денежными средствами, в частности легализации, отмывании денежных средств.

Так в Информационном письме от 23 июля 2021 года Федеральная служба по финансовому мониторингу призвала медиаторов не участвовать в такого рода вызывающих подозрения примирительных процедурах [5].

На практике нотариально заверенное медиативное соглашение предъявляется к исполнению в кредитную организацию. Условия такого медиативного соглашения, как правило, содержат обязательства по уплате юридическим лицом долга юридическому или физическому лицу по договору уступки права требования. Кредитные организации в свою очередь производят перевод денежных средств в соответствии с этими соглашениями в пользу таких лиц. При участии физических лиц денежные средства обналичиваются. В том случае, если банковская организация выявит признаки подозрительной операции, она вправе отказаться исполнять данное нотариально удостоверенное медиативное соглашение. Так, обществом с ограниченной ответственностью был подан иск к банку о взыскании процентов за нарушение исполнения обязательства по исполнению исполнительного документа. Отказ исполнять требования медиативного соглашения был мотивирован ответчиком как соответствие операций третьего лица (клиента) признакам сомнительных операций. При таких условиях банк правомерно отказался произвести расчет по нотариально удостоверенному медиативному соглашению из-за подозрений в возможной связи с отмыванием денег и финансированием терроризма. Судом первой инстанции иск был удовлетворён, доводы и действия банка были признаны незаконными и необоснованными. Судом апелляционной инстанции решение было отменено и отмечено, что сам по себе факт подписания медиативного соглашения и его нотариальное удостоверение не является безусловным основанием для вывода о том, что положения соглашения основаны на реальных обязательствах и оно подлежит беспорному исполнению. Данный спор дошел до Верховного Суда Российской Федерации, в котором Суд однозначно выделил то обстоятельство, что заключенное медиативное соглашение было направлено на создание искусственной задолженности при реальном отсутствии поставки товара, согласно условиям договора. Тем самым, действия банка были признаны правомерными [2].

Таким образом, в данном случае медиаторам нужно относиться более ответственно к существу возникшего конфликта и его решению, учитывая уже сложившуюся практику и имеющиеся рекомендации, так как поверить отсутствие нарушений закона в данном случае – сложная задача также и для нотариуса.

В рамках международной научно-практической конференции «Российский нотариат: 30 лет на службе государству и обществу», прошедшей в марте 2023 года была обсуждена тема взаимодействия нотариусов с медиаторами. На повестке дня был поднят вопрос о возможности осуществления нотариусом медиативной деятельности.

Докладчиком, в рамках указанной конференции, была отмечена необходимость обязательной дополнительной профессиональной подготовки нотариуса медиативным навыкам. В качестве примера был рассмотрен город Екатеринбург, где Центром медиации и права УрГЮУ подготовлено уже 62 нотариуса [10].

Статус нотариуса по своей сути не предполагает исполнение деятельности в роли медиатора и не упоминается в нормах нотариального права. Но так или иначе нотариусы используют в своей работе методы и компетенции медиативного характера, хотя могут и не подозревать об этом. При осуществлении своей классической функции нотариусы часто оказываются в конфликтной ситуации, где им приходится вести переговоры, использовать коммуникативные навыки и даже медиативные техники, чтобы помочь сторонам разрешить конфликт.

Для нотариуса проведение медиации по общему правилу будет означать также одновременно оказание участникам конфликта квалифицированной помощи, и такую деятельность нотариуса необходимо рассматриваться в качестве служебной деятельности в области оказания юридической помощи. Под юридической помощью при этом рассматривается облегчение функционирования гражданского оборота, и основная роль нотариуса заключается в предотвращении возникновения нового конфликта [9].

Это представляется правильным, ведь нотариусу необходимо тщательно оценить медиативное соглашение помимо его соответствия требованиям Основ законодательства о нотариате [7]. Важно проверить сделку на соответствие требований законности, изучить условия договора, выявить участников и их взаимоотношения, а в случаях выявления признаков сомнительных сделок у нотариуса имеется обязанность по информированию Росфинмониторинга о подозрительном медиативном соглашении. К тому же эта обязанность связана еще и с наличием административной ответственности нотариуса за допущенные ошибки [8]. Такая возможность наверняка помогла бы вывести медиативные соглашения на более качественный и профессиональный уровень.

По мнению автора, этот механизм должен стать работающим при условии его теоретического, практического обоснования, а также подготовки изменений в действующие Основы законодательства о нотариате, развития профессиональной подготовки нотариусов в области медиации [6].

Таким образом, в первую очередь нотариальное удостоверение сделок подтверждает возникновение субъективных прав и, как следствие, делает более упрощенным процесс доказывания своего права стороне, поскольку все имеющиеся на момент заключения сделки обстоятельства, официально подтверждены и удостоверены нотариусом, тем самым презюмируются как очевидные и достоверные. Тем самым, каждая из сторон может без каких-либо сложностей подтвердить наличие события внесудебного урегулирования спора. В случае если одна из сторон откажется исполнять такое соглашение, можно не подавать иск в суд ведь такое медиативное соглашение будет иметь силу исполнительного документа. При этом прямая исполнительная сила нотариально удостоверенного медиативного соглашения дает возможность спастись от ощутимых расходов на приведение в исполнение соглашения посредством иска в суд, увеличивает престиж самой процедуры медиации, а также показывает важность осуществления нотариатом функций превентивного правосудия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 26.07.2019 № 197-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32-9959.
2. Определение Верховного Суда РФ от 09.06.2022 № 305-ЭС22-8175 по делу № А40-242687/2020". URL: <https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-09062022-n-305-es22-8175-po-delu-n-a40-2426872020> (дата обращения 20.01.2024).
3. Арзуманова Л.Л., Мачкова Т.В., Шолленберг А.Д. Нотариальное удостоверение медиативных соглашений в банковской сфере // Актуальные проблемы российского права. 2022. № 6. С. 63-71.
4. Данные судебной статистики // Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. URL: <http://www.cdep.ru/?id=79> (дата обращения: 10.10.2023).
5. Информационное письмо Росфинмониторинга от 12 мая 2021 г. N 62 "О разъяснении отдельных вопросов применения норм законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества". URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3-83883 (дата обращения 20.01.2024).

6. Зылевич С.Ю. Нотариальное удостоверение медиативных соглашений // Нотариальный вестник. 2022. №2. С. 5-16.
7. Костылева Н.В. Кем должен быть нотариус? // Нотариус. 2017. № 4. С. 15.
8. Медиация в нотариальной деятельности. URL: <https://медиатор.рф/pro/mediatsiya-v-notarialnoy-deyatelnosti> (дата обращения: 10.11.2023).
9. Медиация в нотариальной практике (Альтернативные способы разрешения конфликтов) / Петер Фар [и др.]; отв. редакторы Катарина Грефин фон Шлиффен и Бернд Вегманн; [пер. с нем. С.С. Трушников]. М.: Волтерс Клувер, 2005. 388 с.
10. Международная конференция «Российский нотариат: 30 лет на службе государству и обществу». URL: https://www.law.msu.ru/news/mezhdunarodnaya_konferenciya_rossiyskiy_notariat_30 лет_na_sluzhbe_gosudarstvu_i_obschestvu__2023-03-18_01_09-7469 (дата обращения: 10.11.2023).
11. Ярков В.В. Медиация в нотариальной деятельности: новые возможности и их пределы // Нотариус. 2020. №1. С. 3-6.
12. A/CN.9/846/Add. 1, 3, 5. Урегулирование коммерческих споров – Приведение в исполнение мировых соглашений, достигнутых в рамках международной коммерческой согласительной процедуры/посредничества – Подборка замечаний правительств. // Организация Объединенных наций. URL: <https://www.un.org/ru> (дата обращения: 10.10.2023).

© Гапочка К.В., 2024.